

La Web Semántica para proponer un modelo para Gobierno Abierto

M.S. Flores Alarcón^{1*}, C.J. Torrero Flores², B.A. Salazar Castro³, L. Hamdan Medina³, S.M. Flores Barajas³

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de La Laguna, Blvd. Revolución y Calzada Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila, México

²Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de La Laguna, 27000, Torreón, Coahuila, México

³Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de La Laguna, 27000, Torreón, Coahuila, México

*msfloresa@correo.itlalaguna.edu.mx

Área de participación: Sistemas y Computación

Resumen

Se presentan los resultados de un estudio exploratorio en datos que diferentes organismos públicos presentan en el portal datos.gob.mx, después que México se unió a la iniciativa de Gobierno Abierto a partir del 2011. Se encontró que cerca de 280 instituciones han publicado más de 40,000 archivos con indicadores de diferente índole. Además de Gobierno Abierto los diferentes organismos cuentan con un portal web en el cual también se pueden encontrar datos que se podrán recolectar, preparar y analizar de manera distribuida para enriquecer el conocimiento que éstos proporcionan individualmente. Se seleccionó un dataset de la SEP y otro de CONEVAL, para proporcionar un modelo del dominio en RDF, que permita explotar la información que contienen estos dos archivos. Se deja para trabajo futuro presentar el modelo del dominio en OWL y capturar su lógica en algún programa que acepte el lenguaje de OWL.

Palabras clave: Gobierno Abierto, Web Semántica, Modelo del dominio, RDF

Abstract

The results of an exploratory study are presented in data that different public bodies present on the portal datos.gob.mx, after Mexico joined the Open Government initiative from 2011. It was found that nearly 280 institutions have published more than 40,000 files with different indicators. In addition to Open Government, the different agencies have a web portal in which you can also find data that can be collected, prepared and analyzed in a distributed way to enrich the knowledge that they provide individually. A SEP dataset and a CONEVAL dataset were selected to provide a domain model in RDF, which allows the information contained in these two files to be exploited. It is left to future work to present the domain model in OWL and capture its logic in some program that accepts the language of OWL.

Key words: Open Government, Semantic Web, Domain model, RDF.

Introducción

La existencia de las redes sociales y el cómputo en la nube ha generado una gran cantidad de datos. Encontrando en la actualidad datos más complejos, datos que no tienen una estructura homogénea, hay más diversidad de ellos y es necesario acceder a ellos más rápidamente. A partir de esta noción de una gran cantidad de datos, el Big Data se caracteriza por ser un gran volumen de datos, difícil de recolectar, guardar y analizar, además de representar una oportunidad para encontrar conocimiento útil de ellos [1].

Muy recientemente los gobiernos en un intento de ser más transparentes, rendir cuentas y mejorar la capacidad de respuesta de sus ciudadanos, con la intención de hacerlos más eficaces han conformado la Alianza para el Gobierno Abierto a partir del año 2011. Año en el cual la iniciativa fue apoyada por ocho países y que a la fecha

se han sumado países para llegar a la suma de 79. La mayoría de ellos de América, Europa y Oceanía, entre ellos México, como país fundador [2].

México se ha comprometido con un conjunto de objetivos, traducidos a herramientas, con la finalidad de que los ciudadanos conozcan las prácticas en la administración pública. Con estas herramientas es posible que el ciudadano pueda conocer las actividades y acceder a la información, bases de datos o aplicaciones que ejecutan los gobiernos. Así el portal “gob.mx” permite la consulta de información y la realización de trámites a los ciudadanos. Otro programa nacido de esta iniciativa es el de “Regulación clara y transparente” en donde se consultan documentos normativos obligatorios en el marco regulatorio nacional. E igual dentro de la iniciativa gobierno abierto se localizan los programas: Normas Accesibles, Registro de Detenidos, Base de Datos de Personas Desaparecidas, Padrón Abierto de Beneficiarios, Compras Abiertas, Compras Inteligentes, Gasto Abierto: Obra Pública, Impuestos Abiertos, y muchos más hasta llegar a un total de 26 programas [3]. Todos estos programas generan una gran cantidad de datos, por ejemplo, en el portal “Datos Abiertos”, el cual se puede acceder en <http://datos.gob.mx>, presenta el catálogo de Datos Abiertos del Gobierno de la República. En él se publican 40,727 datos de 280 instituciones. En su página principal se presentan los datos que están siendo actualizados en tiempo real y los formatos de los archivos con los cuales se puede acceder a ellos son: xml y json, además de existir datasets en formatos: pdf, csv, zip, xlsx, así como en formato shape, vnd, Google earth, mapas de Google maps, arcgis, rar, kml. Shp, entre otros [4].

Metodología

Descripción del Método

Aún y cuando la Web Semántica y el programa Gobierno Abierto, dieron inicio hace varios años, los estudios que existen relacionados con Gobierno Abierto son pocos, sin embargo, los datos que se han dispuesto en diferentes portales se han incrementado, por lo que se llevó a cabo un estudio exploratorio en diferentes portales de gob.mx y del portal de la World Wide Web Consortium (w3c). En ellos se localizaron datasets de diferentes plataformas de gobierno abierto de México, así como los estándares globales, herramientas que se han establecido para dar solución a búsquedas más exactas en plataformas en Internet y un modelo de ciclo de vida de archivos datasets.

Una vez que se ha familiarizado con la problemática que presenta el revisar y analizar los diferentes datasets de Gobierno Abierto, se realizó una descripción de los datos y sus relaciones, de dos organismos públicos, definiendo y capturando el modelo conceptual con el lenguaje RDF, además de revisar herramientas necesarias para la construcción de datos ligados y una búsqueda más eficaz en los datasets de Gobierno Abierto [5, 3].

Herramientas y Aplicaciones Descubiertas

Linked Data.

Plataforma Web administrada por Tom Heat y la comunidad de Linked Data. En ella se relacionan datos, que no estaban previamente ligados, en un esfuerzo para exponer, compartir y conectar datos, información y conocimiento utilizando los estándares de la Web Semántica, lo cual incluye el uso de URI's y RDF, de datasets de geografía, gobierno, ciencias de la vida, lingüística, media, publicaciones, redes sociales y aquellas creadas por diferentes usuarios, creando la nube de datos abiertos ligados. Inicia en el 2007 con 12 dataset y para marzo del 2019, cuenta con 1,239 datasets con 16,147 ligas (Figura 1) [6].

Vocabularios Globales.

En el tutorial de “Como publicar datos ligados en la Web”, se exponen varios conceptos como: principios básicos, selección de URI's, vocabularios a utilizar para representar información, entre varios conceptos. En el caso de los vocabularios existe un número de vocabularios que han sido desarrollados por la comunidad de la Web Semántica, los cuales se pueden utilizar en datos de nuestro vocabulario y solamente definir nuevos en caso de que los términos no se puedan describir con los ya existentes, entre los más conocidos se encuentran: 1) Friend of a Friend (FOAF), vocabulario para describir gente, 2) Dublin Core (DC), define atributos de metadatos en general, 3) Semantically-interlinked Online Communities (SIOC), vocabulario para representar comunidades online, 4) Description of a project (DOAP), vocabulario para describir proyectos, 5) Simple Knowledge

Organization System (SKOS), vocabulario para representar taxonomías y conocimiento débilmente acoplado, 6) Music ontology, proporciona términos para describir artistas, álbumes y pistas, 7) Review Vocabulary, vocabulario para representar revisiones, 8) Creative Commons (CC), vocabulario para describir términos de licenciamiento. Si se trabajará sobre áreas de interés más específicas, como lugares geográficos, áreas de investigación, artistas, libros, CD's, es más conveniente visitar el sitio "W3C SWEO Linking Open Data" [7].

Figura 1. Diagrama en la nube LOD de datasets publicados en formato Linked Data (fuente Linked Data Community).

Json-LD.

La W3C lleva a cabo un estudio de prácticas y herramientas para la estandarización de datos en la Web. En este estudio, se encontró que el formato de serialización de datos ligados Json-LD es más popular que cualquier otro formato, seguido por Turtle, quedando muy por atrás otros formatos como n-triples y n-quads [8].

Json-LD, está siendo desarrollado por el grupo de trabajo W3C Json-LD. Es un formato fácil de leer y escribir para los humanos. Su éxito se deriva a que está basado en el formato Json, ayudando a la interoperabilidad en escala Web. Es ideal para ambientes de programación, servicios Web REST y para bases de datos no estructuradas como CouchDB y MongoDB [9].

Microdatos

Una alternativa a utilizar RDFa y microformatos lo representan los microdatos, los cuales son una especificación de HTML para incorporar metadatos en el contenido de las páginas web, de esta manera aplicaciones informáticas podrán extraer información, para proporcionar una mejor experiencia al usuario. Los microdatos con conjuntos de nombre-valor asignan valores a los elementos HTML [10].

Protégé

Una ontología puede ser creada usando diferentes programas. Algunos de licencia comercial y otros de licencia libre. Las aplicaciones localizadas también varían, según el lenguaje bajo el cual se construye la ontología. Algunos programas tienen su propio lenguaje, mientras que otros están basados en lenguajes estándares como OWL. Un programa muy utilizado para generar ontologías es Protégé, desarrollado por la Universidad de Stanford, el cual es libre y puede ser instalado en varias plataformas, además de existir una versión web. En Protégé se captura la ontología y se puede obtener en varios formatos: Turtle, OWL/RDF, funcional, Latex, OWL/XML [11].

Web Ontology Language (OWL), Resource Description Framework (RDF)

El estándar Resource Description Framework (RDF) permite establecer relaciones entre nodos XML, a diferencia de XML que solo permite denotar relaciones de padre a hijo, sin embargo, en XML no es posible definir relaciones entre elementos. Así RDF es un esquema XML usado para proporcionar un marco de trabajo para datos en un formato XML permitiendo que se puedan definir relaciones entre los nodos XML.

El caso de OWL, es un lenguaje diseñado para representar conocimiento con un conjunto de expresiones lógicas más complejas, de tal forma que pueda ser explotado por programas de computadoras, ya sea para verificar la consistencia del conocimiento o para ser explotado por computadoras. OWL es parte de la pila de la Web Semánticas e incluye RDF, RDF's, SPARQL [12] [13].

Modelado de Ciclo de Vida

Los modelos de ciclo de vida permiten descubrir los objetos de datos, utilizando un conjunto de etapas ordenadas en el tiempo. Ello permitirá administrar las actividades de datos abiertos. Un ejemplo lo representa LOD2. El cual da soporte al ciclo de vida de los datos ligados, constando de: extracción, enriquecimiento, interligado y fusión para mantenimiento. Esta aplicación toma en cuenta tanto el lado del proveedor como el lado de la demanda. Comúnmente los pasos de un ciclo de vida de datos son los siguientes: a) selección de datos, b) programación de datos, c) publicación de datos, d) interligado de datos, e) descubrimiento de datos, f) reuso de datos [14].

Resultados y discusión

datos.gob.mx

Las diferentes instituciones del gobierno federal, estatal y municipal publican datos en el portal "datos.gob.mx". En la actualidad se cuenta con 40,727 datos de 280 instituciones, todos ellos publicados en formatos diferentes, como texto plano, xml, json, xlsx entre otros.

Se buscaron dos datasets de diferentes instancias de gobierno. Una de ellas fue localizada dando el dato de la institución, en este caso "SEP", arrojando varios indicadores, de los cuales se seleccionó "Tasa de Abandono Escolar por Nivel Educativo de SEP". El cual proporciona información del porcentaje de alumnos que abandona la escuela respecto a la matrícula total, durante el tránsito de un ciclo escolar a otro. Cuenta con 55,121 registros, de los 32 estados, con información de sus respectivos municipios. Los datos abarcan del año 2011 al 2014, con información del nivel primaria al nivel medio superior en sus diferentes modalidades, En la Figura 2 se visualiza el archivo en el programa Excel, del cual podemos observar que la información que proporciona es: entidad, nivel, servicio número de municipio, nombre del municipio, ciclo escolar, matrícula total en el año n, matrícula total en el año n+1, abandono. Hay dos columnas de las cuales se desconoce su significado, ellas son: NI1n+1 y EGRTn, esta última podría interpretarse como egresados en el año n y NI1n+1 también podría interpretarse como Nuevo Ingreso en el nivel 1 en el año n+1. Se desconoce la fórmula para calcular la tasa de abandono escolar, solo se presume que tiene un valor negativo si la matrícula se incrementa (no hay abandono), y un valor positivo si la matrícula se decrementa de un año al otro. Se observa también que se incorporó a entidad el valor numérico que identifica al estado, así como en el nivel de primaria y el servicio. Por lo que habría que preparar los datos antes de poder relacionarlos con otros datasets.

Si se quisiera hacer una correlación o tratar de relacionar la información de deserción con la pobreza extrema de los estados, CONEVAL publica el dataset "Pobreza extrema nacional y estatal 2010-2012". Es un dataset de pocos datos ya que solo incluye la información por estado (Figura 3). En su portal proporciona información por municipio (Figura 4) [15], por lo que habría que utilizar la información de tres grupos de datos y poder relacionarlos para localizar o relacionar datos.

Modelo del Dominio con RDF Schema

A partir del Blog: Semántica en la Web [16], se siguieron las directrices para elaborar el modelo del dominio de los datasets descritos en párrafos anteriores, utilizando el vocabulario RDFS. El primer paso propuesto es el de definir los prefijos que se van a utilizar:

@prefix rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>> .
 @prefix rdfs: <<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>> .
 @prefix ex: <<http://www.ejemplo.org/>> .
 @prefix : <<http://www.ejemplo.org/vocabulario#>> .

ENTIDAD	NIVEL	SERVICIO	NUMMPIO	NOMMPIO	CICLO	MATTOTALn	NI1n+1	EGRtn	MATTOTALn	ABANDONO
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	1	Aguascalient	1	Agascalient	2010/2011	103236	16609	16220	102676	-0.1665433
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	2	Asientos	2	Asientos	2010/2011	6833	1048	1112	6979	1.1749534
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	3	Calvillo	3	Calvillo	2010/2011	7377	1157	1138	7431	0.9823711
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	4	Cosío	4	Cosío	2010/2011	2301	375	359	2302	0.7384883
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	5	Jesús María	5	Jesús María	2010/2011	14506	2416	2160	14018	-1.655015
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	6	Pabellón de	6	Pabellón de	2010/2011	5873	949	900	5916	1.5551048
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	7	Rincón de Rc	7	Rincón de Rc	2010/2011	7444	1173	1165	7429	-0.0942253
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	8	San José de	8	San José de	2010/2011	1217	173	204	1262	1.1093502
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	9	Tepezalá	9	Tepezalá	2010/2011	3131	475	497	3133	-0.6383658
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	10	El Llano	10	El Llano	2010/2011	2720	404	442	2768	0.3612717
01 AGUASCA_02_PRIMARI_01_PRIMARI	11	San Francisci	11	San Francisci	2010/2011	6030	1017	861	5699	-3.0707142
01 AGUASCA_02_PRIMARI_02_PRIMARI	1	Agascalient	1	Agascalient	2010/2011	272	64	27	253	7.1146245
01 AGUASCA_02_PRIMARI_02_PRIMARI	2	Asientos	2	Asientos	2010/2011	55	11	11	68	19.117647
01 AGUASCA_02_PRIMARI_02_PRIMARI	3	Calvillo	3	Calvillo	2010/2011	139	33	12	125	5.6
01 AGUASCA_02_PRIMARI_02_PRIMARI	5	Jesús María	5	Jesús María	2010/2011	14	1	1	22	36.363636

Figura 2. Datos de tasa de abandono escolar educativo

Entidad federativa	Entidad federativa	Porcentaje de personas en pobreza extrema 2010	Porcentaje de personas en pobreza extrema 2012	Miles de personas en pobreza extrema 2010	Miles de personas en pobreza extrema 2012	Carencias promedio de personas en pobreza extrema 2010	Carencias promedio de personas en pobreza extrema 2012
1	1 Aguascalient	3.8	3.4	45.1	42	3.4	3.4
2	2 Baja Californi	3.4	2.7	109.1	91.5	3.4	3.3
3	3 Baja Californi	4.6	3.7	30.3	25.8	3.8	3.5
4	4 Campeche	13.8	10.4	116.1	90.7	3.8	3.4
5	5 Coahuila	2.9	3.2	81.9	92.7	3.4	3.4
6	6 Colima	2.5	4	16.7	27.4	3.7	3.7
7	7 Chiapas	38.3	32.2	1885.4	1629.2	3.9	3.8
8	8 Chihuahua	6.6	3.8	231.9	136.3	3.7	3.5
9	9 Distrito Fede	2.2	2.5	192.4	219	3.5	3.4
10	10 Durango	10.5	7.5	175.5	128	3.6	3.4

Figura 3. Datos de pobreza extrema nacional/estatal 2010-2012.

En la definición, el prefijo rdf: se utiliza cuando el vocabulario es de rdf, en el caso de rdfs:, el prefijo se usa cuando utilizamos el vocabulario RDF Schema. En el caso del prefijo ex: se utiliza para definir las clases, propiedades, los datos y sus respectivas instancias. El prefijo : se utiliza para acceder al vocabulario que se va a utilizar. De la información descrita de los datasets del portal .gov.mx, se procede a localizar las clases, en este caso identificamos:

- País
- OrganismosPublicos
- Estado
- Municipio
- Datasets
- Periodo
- Formato

- IndicadoresEstadisticos

Figura 4. Datos de pobreza extrema municipal proporcionada por CONEVAL.

Las clases localizadas se expresan utilizando el vocabulario RDFS

:país	rdf:type	rdfs:Class .
:organismosPublicos	rdf:type	rdfs:Class .
:estado	rdf:type	rdfs:Class .
:municipio	rdf:type	rdfs:Class .
:datasets	rdf:type	rdfs:Class .
:periodo	rdf:type	rdfs:Class .
:formato	rdf:type	rdfs:Class .
:indicadoresEstadisticos	rdf:type	rdfs:Class .

Las clases se relacionan entre sí, en el caso de RDF, se le conoce como propiedad. Así se descubrieron las siguientes propiedades:

- administradoPor
- constituido
- aglutina
- informaDe
- emiten
- conFrecuencia
- tipoFormato
- contiene

Las propiedades también se expresan con los vocabularios definidos

:administradoPor	rdf:type	rdfs:Property .
:constituido	rdf:type	rdfs:Property .
:aglutina	rdf:type	rdfs:Property .
:emiten	rdf:type	rdfs:Property .
:conFrecuencia	rdf:type	rdfs:Property .
:tipoFormato	rdf:type	rdfs:Property .
:contiene	rdf:type	rdfs:Property .
:informaDe	rdf:type	rdfs:Property .

El siguiente paso consiste en encontrar instancias de las clases descubiertas:

- México es una instancia de país

- México es administrado por organismos públicos
- México está constituido administrativamente por estados
- Un estado es Aguascalientes
- Los estados aglutinan administrativamente a municipios
- Un municipio es Calvillo (forma parte de Aguascalientes)
- La SEP es un organismo público (de México)
- La CONEVAL es un organismo público (de México)
- La SEP emite datasets
- La CONEVAL emite datasets
- Un dataset es “Tasa de Abandono Escolar por Nivel Educativo de SEP”
- Un dataset es “Pobreza extrema nacional y estatal 2010-2012” (lo publica CONEVAL)
- Tasa de abandono escolar por nivel educativo tiene una periodicidad anual
- Pobreza extrema nacional y estatal tiene una periodicidad bianual
- Tasa de abandono escolar por nivel educativo tiene un tipo de formato csv
- Pobreza extrema nacional y estatal tiene un tipo de formato xls
- Tasa de abandono escolar contiene el indicador abandono
- Pobreza extrema nacional y estatal contiene el indicador porcentaje pobreza
- Un indicador estadístico informa de un municipio

Finalmente se pueden expresar estas instancias en formato RDF, a continuación, se presentan los primeros ejemplos de las instancias descubiertas:

ex:México	rdf:type	:pais .
ex:México	:administradoPor	:organismosPublicos .
ex:México	:constituido	:estado .
ex:Aguascalientes	:rdf:type	:estado .

La apertura de los datos se basará en los cuatro principios de Linked Data. Entre los pasos que se completaron del ciclo de vida del modelado se encuentra: creación de datos, selección de datos, establecimiento de los requerimientos. De manera parcial se realizaron los pasos: armonización de datos e interligado de datos. Completando la fase de identificación y trabajando parcialmente en la preparación y las siguientes fases del modelado de ciclo de vida de Linked Data.

Por otro lado se está trabajando con Protégé y Jena, para establecer el modelo de dominio de los datos ligados-

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro faltaría incorporar la taxonomía de las clases y de las propiedades, descubrir las características de las propiedades de tal manera que se pueda inferir conocimiento más amplio del dominio investigado. Y en una segunda etapa utilizar OWL, para representar el dominio descrito con RDF. Empezar a construir y validar consultas con SPARQL que muestren los resultados y la navegación entre los datos, lo cual se pretende hacer con LOD Cloud.

Conclusiones

A partir de la adición a la iniciativa de Gobierno Abierto, una gran cantidad de información ha sido publicada en el portal “.gob.mx”, específicamente en la dirección web “datos.gob.mx”. Los criterios para publicar indicadores de los diferentes organismos públicos que administran al país no se encuentran estandarizados, ni para el tipo de formato del archivo que contiene los datos, ni en la forma de presentar la información, ni es explícita la metodología que utilizan para calcular los indicadores que presentan, pero una vez descubiertos los datos de interés estos pueden tener un tratamiento previo para que se puedan descubrir y relacionarse con otros datasets distribuidos e inferir conocimiento de ellos. En particular se puede utilizar el modelo del dominio descubierto para dos instancias de gobierno para otros casos, de tal manera que se pueda obtener información más completa. No se ha escrito nada de la fecha en que están publicados, sin embargo, los dos datasets revisados datan del año

2010 al año 2012, sería conveniente solicitar información más actualizada, para presentar conocimiento más actualizado.

Agradecimientos

Gracias al apoyo otorgado en 2018 por el Tecnológico Nacional de México, ha sido posible el desarrollo del proyecto, así como la publicación de los resultados.

Referencias

- [1] K. Park, M. Chau Nguyen and H. Won, "Web-based Collaborative Big Data Analytics on Big Data as a Service Platform," in *ICACT 2015 - 18TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMMUNICATIONS TECHNOLOGY*, PYEONGCHANG, 2015.
- [2] Open Government Partnership, "Participants," 13 02 2019. [Online]. Available: <https://www.opengovpartnership.org/participants>.
- [3] Alianza para el gobierno abierto, "Resultados," 15 02 2019. [Online]. Available: gobabiertomx.org/resultados/.
- [4] gob.mx, "Descubre Datos Abiertos de tu gobierno," 02 04 2019. [Online]. Available: <https://dato.gob.mx>.
- [5] R. Hernández, C. Fernández and P. Baptista, *Metodología de la Investigación*, Lima, Perú: Mc Graw Hill, 2010.
- [6] Linked Data Community, "Linked Data - Connect Distributed Data across the Web," 23 03 2019. [Online]. Available: linkeddata.org/home.
- [7] C. Bizer, R. Cyganiac and T. Heath, "How to Publish Linked Data on the Web," 27 07 2007. [Online]. Available: wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/bizer/pub/LinkedDataTutorial/.
- [8] D. Raggett, "W3C Study of Practices and Tooling for Web Data Standardisation," 1 12 2017. [Online]. Available: <https://www.w3.org/2017/12/odi-study/>.
- [9] W3C Json-LD Working Group, "JSON for Linking Data," 01 03 2019. [Online]. Available: <https://json-ld.org/>.
- [10] MDN web docs moz://a, "Microdatos," 15 02 2018. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Microdatos>.
- [11] Protégé, "A free, open-source ontology editor and framework for building intelligent systems," 20 06 2017. [Online]. Available: <https://protege.stanford.edu>.
- [12] W3C Semantic Web, "Resource Description Framework," 30 06 2017. [Online]. Available: <https://www.w3.org/RDF>.
- [13] W3C Semantic Web, "Web Ontology Language," 20 06 2017. [Online]. Available: <https://www.w3.org/OWL/>.
- [14] A.-M. Rihab Fahd Al-Mutawa and A.-A. Arwa Yousuf , "Linked Open Data Life Cycle," in *International Journal of Computer Applications* , 2017.
- [15] CONEVAL, "Medición de la pobreza en México a nivel municipal," 12 06 2019. [Online]. Available: <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Informacion-por-Municipio.aspx>.
- [16] M. Á. Abián, "Semántica en la Web," 27 10 2015. [Online]. Available: <https://web-semanticamec.blogspot.com/2015/10/215-modelando-un-dominio-con-rdf-schema.html>.